

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВАРЕЙ-КАРТИНОК В РАЗВИТИИ РЕЧИ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И ИХ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В
РАЗВИТИИ РЕЧИ (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ШКОЛАХ
КАРАКАЛПАКСКОГО ЯЗЫКА)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6081669>

Камалова Нилуфар

студентка 2 курса начального образования

Эрназарова М.С.

*Научный руководитель: Доктор
филологических наук (DSC)*

Аннотация. В статье рассматриваются польза, роль и значение словарей, особенно словарей-иллюстраторов, в развитии речи учащихся начальных классов школ каракалпакского языка, проводится их анализ с примерами практического использования.

Ключевые слова: словарь в картинках, речь, речевое развитие.

Use of picture dictionaries in the development of speech of primary school students and their role and importance in speech development (for primary school students in Karakalpak language schools)

Annotation. The article discusses the benefits, role and importance of dictionaries, especially pictorial dictionaries, in the development of speech in primary school students of Karakalpak language schools, and analyzes them with examples of practical use.

Keywords: Picture dictionary, speech, speech development.

Одним из источников того, насколько мощным и богатым является каждый язык, является словарный запас этого языка. В целом словари делятся на несколько групп в зависимости от их содержания. Например, словари перевода — это словари, которые написаны как минимум на двух языках и показывают, как слова переводятся, пишутся, читаются и имеют значение на другом языке. Толковые словари, с другой стороны, относятся к определенному языку и предоставляют широкий спектр объяснений значений слов. Существуют также орфографические словари, которые показывают правильное написание слов, используемых только в одном языке. Кроме того, в нашем языке широко используются антонимы, омонимы, синонимы и фразеологические словари. Многие из этих типов словарей используются учащимися в процессе школьного обучения. В то время, когда современная наука развивается, многие типы словарей становятся доступными для общественности, чтобы повысить грамотность молодежи. Выразительный язык и уровень сложности словарей, специально разработанных для школьников, также подготовлены в соответствии с их

возрастом. Сегодня из-за упора на совершенное изучение иностранных языков переводные словари издаются во многих вариантах. Помимо школьных учебников, если дети смогут эффективно пользоваться словарями, это положительно скажется на их духовном развитии. Словари являются одним из первых факторов развития речи и словарного запаса ребенка.

Учащиеся начальной школы, особенно первоклассники, могут испытывать некоторые трудности в изучении школьной жизни, адаптации к рутине и усвоении научных знаний. Ведь по сей день их воспитывают в дошкольных учреждениях по особым правилам. Школьная жизнь очень отличается своей дисциплиной и методами обучения. Речь и словарный запас детей, впервые поступающих в начальную школу, будут развиваться просто и узко в соответствии с их возрастом. Со временем в результате занятий ребенок начинает вводить новые слова, научные термины и словосочетания, слова, которые трудно понять по смыслу предыдущих, и, следуя указаниям педагога, учиться самостоятельно употреблять в речи. Новые слова в речи ребенка обязательно обогащаются прочитанными на уроках текстами, заученными стихами, пословицами, беседами с учителем. Следует отметить, что словари играют особую роль в развитии речи младших школьников. В то же время значение слов можно объяснить, показывая модели и картинки для развития познавательных способностей учащихся. В этом случае учащийся и видит, и понимает смысл, и имеет возможность отличать вещи друг от друга. Этот прием можно использовать для знакомства детей с названиями различных незнакомых им растений, животных и существ¹. Учитывая, что дети в начальной школе более активны, любопытны и игривы, чем другие учащиеся старшего возраста, мы можем найти множество типов словарей в зависимости от их уровня интеллекта, знаний и возраста. Например, для учащихся начальных классов рекомендуются иллюстрированные словари, богатые разнообразными цветными изображениями. Русский и английский языки преподаются в начальных классах со 2-го класса, а узбекский, русский и английский языки преподаются в каракалпакских школах, что свидетельствует о большом спросе. Для учащихся начальной школы рисунок является эффективным способом выразить каждый тип словаря. Этот метод целесообразно использовать как в переводных, так и в аннотированных словарях. Хотя такие словари и пишутся с целью изучения нового языка, но благодаря этому словарю развивается умственная деятельность ребенка, богатство словаря обогащается новыми словами.

¹ Pirniyazova A., Pirniyazov Q., Bekniyazov K. Baslawish klaslarda ana tilin oqituv metodikasi. – Tashkent: Sano-standart, 2018. – B. 244.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

-
1. Pirniyazova A., Pirniyazov Q., Bekniyazov K. Baslawish klaslarda ana tilin oqitiw metodikasi. – Tashkent: Sano-standart, 2018. – B. 244.
 2. Камалова Н., Ерназарова М. Научно-образовательный электронный журнал Образование и наука в XXI веке Выпуск №20 (том 20) (ноябрьб 2021). – Стр. 106-112.
 3. Ерназарова М., Хусенова М., The journal of Academic research in Educational sciences. Ispolzovanie elektronnex slovarey na urokax rodnogo yazyka v nachalnoy shkole, 2021. Стр. 84-88.

